

ИНГЕРЕНТНЫЕ СВОЙСТВА ФОНЕМ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Азамжонова Сарвиноз Шухратовна

**Студентка 1 курса Узбекского
государственного университета
мировых языков**

Научный руководитель:

**Давронова Зульфия Бобоевна
Старший преподаватель УзГУМЯ**

Аннотация: В статье раскрываются просодические стороны речи, так как живая звучащая речь является единственным надежным источником пополнения знаний о функциональных свойствах единиц языковой системы, так как именно в ней данные единицы обнаруживают взаимозависимость и взаимное влияние при формировании смысла высказывания.

Ключевые слова: фонема, артикуляция, просодические единицы, вариация, ассимиляция, речевой поток, органы речи, просодия.

Abstract: The article reveals prosodic aspects of speech, as live sounding speech is the only reliable source of replenishing knowledge about functional properties of units of the language system, as it is in it that these units reveal interdependence and mutual influence in the formation of the meaning of the statement.

Key words: phoneme, articulation, prosodic units, variation, assimilation, speech stream, speech organs, prosody.

С точки зрения ингерентности звуки речи делятся на две

большие группы: гласные и согласные. С точки зрения физиологической и артикуляционной основное различие между ними состоит в том, что при гласных в речевом канале, в надгортанных полостях, не создается какой-либо преграды воздушной струи; проход для воздуха достаточно широк. При согласных, напротив, в том или ином месте образуется препятствие выходу из воздуха. В.А.Бородицкий предлагал называть гласные «ртомаскрывателями», а согласные «ртомаскрывателями», подчеркивая, что большая напряженность артикуляции согласного требует сужения прохода для выхода воздуха, а усиление гласного приводит к его большей открытости [1, 112]. В экспериментах с французскими гласными и согласными Ж.Страка получил убедительное подтверждение этого: более энергичная артикуляция согласных всегда приводит к увеличению преграды, тогда как напряженная артикуляция самых закрытых гласных [i, y, u] в речевом канале по сравнению с напряженной артикуляцией. С этой точки зрения «идеальным гласным» является самый открытый гласный [a], при произнесении которого речевой канал максимально широк; «идеальными согласными» оказываются все смычные, так как при их артикуляции выход воздуха полностью преграждается. Это противопоставление находит подтверждение и при акустическом анализе звуков речи.

В то же время согласные описываются как звуки, при которых напряжение сосредоточено в одном месте произносительного аппарата, а гласные – как звуки, характеризующиеся общим напряжением всего произносительного аппарата в целом [2, 94].

В первом случае эти две категории звуков противопоставлялись, друг другу по характеру конфигурации речевого канала, описывался результат действия органов речи. При втором определении отмечается различие в способе образования гласных и согласных. Очевидно, что наличие преграды

и есть результат создания мышечной напряженности в определенном месте, тогда как разлитая общая напряженность органов произношения не приводит к возникновению препятствия.

Это основное различие между гласными, поскольку при согласных напряженность артикуляции сосредоточена в одном месте, то можно определить фокус образования согласного, указать, какой именно орган создает характерное звучание. Согласные имеют точную локализацию в речевом аппарате.

При гласных дело обстоит иначе: качество гласного определяется конфигурацией надгортанных полостей в целом. Поэтому нельзя говорить о локализации, о месте образования гласного: на качество звука влияет всякое изменение в положении органов речи, ведущее к изменению формы и объема надгортанных полостей.

При классификации и описании согласных необходимо указывать действующий орган и место образования преграды: эти сведения позволяют с достаточной точностью определить характер звучания согласного. При этом можно выделить достаточно четко группы согласных, образуемые действием одного и того же органа, и противопоставить их друг другу. С другой стороны, есть лишь три возможных типа преграды, создаваемые действием активных органов – смычка, щели и дрожания. Тип согласного определяется, таким образом, однозначно указанием на действующий орган и на способ действия этого органа, на характер создаваемой преграды.

Ввиду того, что качество гласного определяется формой надгортанных полостей в целом, при артикуляторной классификации гласных надо учитывать положение тех органов, которые изменяют конфигурацию надгортанных полостей. Это язык, губы и нёбная занавеска [3, 89]. Основная роль в образовании тембра гласного принадлежит языку и губам: изменение их положения создает различные для восприятия типы звуков. Роль нёбной

занавески сводится к включению носовой полости. Гласные, возникающие при этом, получают дополнительный носовой оттенок звучания. Поэтому артикуляция языка и губ рассматриваются как основные, и классификация гласных опирается именно на эти признаки: признак назальности рассматривается как дополнительный [4, 114].

Положение языка определяют два признака гласных: ряд и подъем. Принадлежность гласного к тому или иному ряду связано с перемещением языка по горизонтали: вперед – к зубам или назад – в глубину полости рта. Соответственно различаются два основных ряда гласных – передние и задние.

Подъем связан с подъемом языка к небу. Чем выше поднят язык к нёбу, тем более закрытым является гласный, и наоборот, чем ниже расположен язык, тем более открыт звук.

Положение губ определяет деление гласного на губные, при артикуляции которых губы выдвинуты вперед и округлены, и негубные, произносимые при растянутых губах или при нейтральном положении губ.

Наконец, от положения нёбной занавески зависит носовой характер гласного при опущенном мягком нёбе или его неносовой характер при поднятом мягком нёбе.

Максимальное число французских гласных фонем.

Передние		Задние	
Негубные	Губные	Негубные	Губные
Неносовые			
i	y		u
e	ø		o

ε	œ		ɔ
a	ə	a	
Носовые			
ε	œ	ã	ɔ

Как говорилось выше, качество согласного определяется, с одной стороны, характером самой преграды, с другой – местом, где она образована, или точнее – активным действующим органом в сочетании с пассивным. Кроме того, для полной характеристики согласных важно и участие голоса в их образовании.

Итак, при классификации согласных должны быть учтены три независимых друг от друга признака, и построенная таким образом схема должна была бы иметь три измерения, быть объемной. По соображениям практического удобства классификацию согласных представляют в плоских таблицах, имеющих только два измерения. При этом в качестве основных критериев классификации принимаются действующий орган и характер преграды: деление по участию голоса рассматривается как дополнительное.

По действующему органу согласные могут быть разделены на губные, переднеязычные, среднеязычные, заднеязычные, увулярные, фарингальные и гортанные.

Во французском языке в качестве самостоятельных фонем выступают согласные первых пяти типов. Те же типы согласных, кроме увулярных, есть и в русском языке.

Фарингальная и гортанная артикуляции во французском языке встречаются в потоке речи, но как признаки эмоционально-окрашенной речи. Гортанная смычка встречается и в русском языке в потоке речи, но тоже как признак определенных вариантов фонем, а не как особая фонема [5, 74].

По способу действия активного органа различаются: смычные согласные – активный орган, соприкасаясь с пассивным, полностью преграждает выход воздуха и образуется смычка; щелевые согласные – активный орган сближается с пассивным и воздух проходит через оставшуюся щель; дрожащие – напряженный активный орган дрожит в струе выходящего воздуха и периодически прерывает ее.

Не все типы артикуляции возможны для всех активных органов: так, дрожащие согласные образуются лишь в том случае, если активный орган имеет свободный край и, следовательно, эта артикуляция осуществима только для губных, переднеязычных и увулярных: смычка и щель могут образовываться любыми активными органами. Во французском языке представлены только два способа образования преграды: смычные и щелевые. Дрожащая артикуляция встречается как факультативный вариант для щелевой фонемы, переднеязычный и дрожащий согласный наблюдается в диалектно-окрашенном произношении.

Среди звонких согласных выделяется группа сонантов, которые по своим артикуляционным и акустическим свойствам приближаются к гласным. Выражается это в том, что сонанты, как и гласные, образуются при слабой воздушной струе, поэтому элемент шума в них значительно ослаблен или даже отсутствует; по своей роли в слогеделении, по сочетаемости с другими согласными сонанты тоже образуют в языках особую группу. В отличие от сонантов все прочие согласные называются шумными.

Французские согласные:

	Губны	Переднеязычн	Среднеязычн	Заднеязычн	Увулярн
--	-------	--------------	-------------	------------	---------

	е	ые	ые	ые	ые
Смычны	p b	t d	η	k g	
е	m	n			
Щелевы	f v	s z	j		r
е	w	f з			
	γ				

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Богородицкий В.А. Очерки по языковедению и русскому языку. Москва, 1939.
2. Зиндер Л.Р. Общая фонетика. Ленинград, 1960.
3. Якобсон Р., Халле М. Фонология и ее отношение к фонетике // Новое в лингвистике. Вып. 2. Москва, 1962.
4. Якобсон Р., Г.Фант, М.Халле. Введение в анализ речи. В.Сб.: Новое в лингвистике. Вып. 1. Москва, 1962.
5. Щерба Л.В. Фонетика французского языка. 1-изд. Ленинград, 1937; 2-изд. Москва, 1963.